

Policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem

Slutlig sammanfattande rapport

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

POLICY FÖR FINANSIERING AV INKLUDERANDE UTBILDNINGSSYSTEM

Slutlig sammanfattande rapport

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency) är en oberoende och självstyrande organisation. European Agency samfinansieras av utbildningsministerierna i European Agencys medlemsländer och EU-kommissionen genom ett administrationsbidrag inom ramen för Europeiska unionens (EU) utbildningsprogram Erasmus+ (2014–2020).

Medfinansierat av
EU-programmet
Erasmus+

EU-kommissionens stöd till framtagandet av denna publikation innebär inte att kommissionen ställer sig bakom innehållet i den. Innehållet ger endast uttryck för författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur innehållet kan komma att användas.

Åsikterna som uttrycks av enskilda personer i detta dokument återspeglar inte nödvändigtvis European Agencys, dess medlemsländers eller kommissionens officiella åsikter.

Redaktörer: Edda Óskarsdóttir, Amanda Watkins och Serge Ebersold

Utdrag från dokumentet får göras förutsatt att tydlig källhänvisning uppges. Hänvisning till denna rapport bör se ut som följer: European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. *Policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem: Slutlig sammanfattande rapport*. (E. Óskarsdóttir, A. Watkins och S. Ebersold, red.). Odense, Danmark

För bättre tillgänglighet finns denna rapport på 25 språk och i tillgänglighetsanpassat elektroniskt format på European Agencys webbplats: www.european-agency.org.

Detta dokument är en översättning av en originaltext på engelska. Om det uppstår några tveksamheter om riktigheten i den översatta texten hänvisas till den engelska texten.

ISBN: 978-87-7110-802-6 (elektronisk version)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2018

Sekretariatet
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Danmark
Tfn: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Kontoret i Bryssel
Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Tfn: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

INNEHÅLL

INLEDNING	5
Ett samarbetsprojekt	6
PROJEKTARBETE OCH METOD	6
EN RAM MED POLICYFRÅGOR, FAKTORER OCH DRIVKRAFTER	8
Sektorsövergripande fråga 1: Se till så att alla elever i realiteten får delta i lämpliga undervisningsmiljöer	10
Sektorsövergripande fråga 2: Arbeta med skolutveckling för att uppnå inkluderande undervisning	11
Sektorsövergripande fråga 3: Skapa innovativa och flexibla lärmiljöer	12
Sektorsövergripande fråga 4: Se till att systemen för inkluderande undervisning är öppna med tydlig ansvarsfördelning	13
AVSLUTANDE KOMMENTARER	15
KÄLLFÖRTECKNING	16

INLEDNING

I Rådets rekommendation om att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen hävdas följande:

Att garantera en faktisk och lika tillgång till inkluderande utbildning av god kvalitet för alla studerande, även för personer med invandrarbakgrund, med missgynnad socioekonomisk bakgrund, med särskilda behov och med funktionsnedsättning – i linje med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – är oundgängligt för att skapa mer sammanhållning i samhällena (Europeiska unionens råd, 2018, s. 6).

Forskning har visat att det främst är finansieringsmekanismerna som avgör vilken typ av skolplacering som elever från missgynnade grupper erbjuds (OECD, 2012). Systemen för finansiering av utbildning spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa att alla elever, även de som är marginaliserade på grund av kön, religion, förmåga, sexuell läggning, social status eller etnicitet, får möjlighet att delta i ett inkluderande utbildningssystem på alla nivåer i ett livslångt lärande (UNESCO, 2009). Olika länder står inför olika problem när det gäller finansiering till stöd för inkluderande undervisning. Oavsett vilka problemen är är det viktigt att säkerställa att de resurser som finns, både vad gäller personal och annat, används så ändamålsenligt som möjligt (UNESCO, 2017).

I projektet **Policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem** (FPIES) förutsätts Europas beslutsfattare vara medvetna om att finansieringsmekanismerna är ett viktigt redskap för att minska skillnaderna inom utbildningssystemen. Beslutsfattarna har dock behov av utförligare information om hur finansieringsmekanismer påverkar inkluderande undervisning som de sedan kan utgå från i sitt policyutformningsarbete.

FPIES-projektet har kommit till för att uppfylla dessa behov. Projektet pågår mellan 2016 och 2018 och bygger på ett av European Agency for Special Needs and Inclusive Educations (European Agency) tidigare projekt: **Finansiering av inkluderande utbildning – kartläggning av system för inkluderande utbildning i olika länder** (European Agency, 2016). FPIES samfinansieras av European Agency och Europeiska kommissionen inom ramen för **den centrala insatsen nummer 3 i Erasmus+ ”framåtblickande samarbetsprojekt”**. I denna korta rapport sammanfattas FPIES-projektet.

Ett samarbetsprojekt

Projektet är ett direkt samarbete mellan åtta parter: utbildningsministerierna i **Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal** och **Slovenien**, European Agency och **Universitat Ramon Llull**. Universitat Ramon Llull fungerar som utvärderare av projektet och tittar då främst på projektarbetet och resultaten.

Syftet med FPIES-projektet är att systematiskt undersöka olika sätt att finansiera utbildning och se vilket policysystem som fungerar bäst när det gäller att minska skillnaderna inom utbildningssystemet.

I FPIES-projektet förutsätts att målet med de befintliga ramverken för resursfördelning i alla länder är att skapa utbildningssystem som utvecklas mot att bli alltmer inkluderande. Länderna har utformat dessa ramverk för resursfördelning för att de berörda intressenterna ska kunna tillämpa principerna om inkluderande undervisning på ett mer ändamålsenligt sätt.

Den största delen av projektarbetet bestod i att undersöka resursfördelningssystemen i de sex deltagande länderna.

PROJEKTARBETE OCH METOD

FPIES-projektets begreppsram (European Agency, under tryckning-a) bygger på befintliga vetenskapliga rön (främst European Agency, 2016). Syftet med begreppsramen var att den skulle utgöra en riktlinje för informationsinsamlandet i projektet och för hur den insamlade informationen skulle analyseras.

Grundtanken som man utgick från i informationsinsamlandet i FPIES-projektet var att man skulle lära av varandra. Detta sätt att arbeta bör underlätta självutvärdering och erfarenhetsutbyte, som kan ligga till grund för långsiktig utformning och genomförande av policy i de deltagande länderna.

För att kunna lära av varandra genomfördes studiebesök i vart och ett av de sex länderna. Vid studiebesöken deltog flera olika intressenter på ministerie-, kommun- och skolnivå i värdländerna samt besökare på ministerienivå från tre av de resterande fem deltagande länderna. Under studiebesöken deltog de medverkande i ett antal olika i förväg planerade aktiviteter och diskussioner där man grundligt undersökte det aktuella landets system för finansiering av inkluderande undervisning och undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Syftet var att se vad som kännetecknade det befintliga systemet och vilka utmaningar och möjligheter det erbjuder. Dessa policyutbyten mellan länderna gav

upphov till informationskällor på metanivå som användes som utgångspunkt för analysarbetet i projektet. Analysarbetet redovisades i form av följande:

- **Landsrapporter:** I landsrapporterna beskrivs de främsta fördelarna och nackdelarna i ländernas system för inkluderande undervisning när det gäller finansiering, styrning och kapacitetsuppbyggnad. Landsrapporterna förbereddes före studiebesöken för att sedan slutföras utifrån den information som framkommit och diskussionerna som hållits under besöket.
- **Studiebesöksrapporter:** I studiebesöksrapporterna redovisas de främsta diskussionspunkterna och lärdomarna från varje besök. De innehåller en sammanfattning av besöken och en uttömmande analys av diskussionerna.

Information om studiebesöken och rapporterna finns på de särskilda sidorna för **Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal** och **Slovenien**.

I **den sammanställda rapporten** om FPIES-projektet (European Agency, 2018) sammanställs resultaten från allt projektarbete och alla landsrapporter, studiebesök och studiebesöksrapporter. Här diskuteras finansieringsfrågor, faktorer och viktiga hjälpmedel som kan minska skillnaderna inom utbildningssystemet genom verkningfulla, kostnadseffektiva och rättvisa finansieringsmekanismer.

Den främsta produkten som FPIES-projektet har lett fram till är en *referensram för policyvägledning* (European Agency, under tryckning-b) som bygger på resultaten som läggs fram i den sammanställda rapporten.

Den avsedda målgruppen och potentiella användarna av denna *referensram för policyvägledning* är politiska beslutsfattare inom området inkluderande undervisning på olika nivåer i systemet: nationell, regional och lokal nivå. *Referensramen för policyvägledning* innehåller

- en översikt över vilka **policykomponenter** en heltäckande policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem består av
- en beskrivning av en **policyram**, innehållande sektorsövergripande policyfrågor, liksom policyns mål och syften, som utgör en heltäckande policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem (sammanfattas i nästa avsnitt)
- ett **självutvärderingsverktyg** som utvecklats utifrån den föreslagna ramen. Verktöget har tagits fram som stöd för beslutsfattare när de funderar över och diskuterar policyalternativ för finansiering av inkluderande utbildningssystem.

Tanken med *referensramen för policyvägledning* i finansieringsfrågor är att den ska fungera som ett stöd vid vidare diskussioner förda mellan beslutsfattare på nationell, regional och

lokal nivå i olika länder rörande inkluderande utbildningssystem. Alla medlemsländer i European Agency förstår att denna typ av diskussion är absolut nödvändig för att arbetet, ansvarsskyldigheten och styrningen i dessa system ska förbättras.

EN RAM MED POLICYFRÅGOR, FAKTORER OCH DRIVKRAFTER

I den heltäckande policyramen för finansiering av inkluderande utbildningssystem får inte finansieringen ses som ett självändamål. Finansieringen bör i stället vara ett verktyg för att främja och säkerställa inkluderande utbildningssystem där alla elever får tillgång till kvalitetssäkrad utbildning.

I resultaten från FPIES-projektet sammankopplas finansieringsmekanismer för inkluderande utbildningssystem med viktiga redskap som kan användas som hjälp vid genomförandet av verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder för inkluderande undervisning. Ländernas policyåtgärder rörande inkluderande undervisning ingår i ett system med många olika aktörer på många olika nivåer där undervisning ges både i vanliga skolor och i särskolemiljöer. I dessa system är flera olika ministerier och sektorer inblandade, och i det ingår även andra aspekter som inte har med utbildning att göra, men som ändå påverkar elevers tillgång till inkluderande undervisning av hög kvalitet. För att finansieringsmekanismerna ska vara verkningsfulla och kostnadseffektiva måste det således finnas redskap för resursfördelning där medel och resurser slås samman i ett enda sammanhållet system för interinstitutionellt samarbete och samordnade åtgärder (European Agency, 2016, 2018).

Genom dessa grundläggande teman kan finansieringsmekanismer för inkluderande utbildningssystem kopplas till fyra sektorsövergripande frågor. Genom dessa **frågor** framstår kvaliteten på den inkluderande undervisningen och dess kostnadseffektivitet som viktiga ämnen eller policydimensioner att beakta vid genomförandet av verkningsfulla, välutformade och kostnadseffektiva åtgärder för inkluderande undervisning.

Dessa frågor är kopplade till ett antal viktiga **faktorer** vad gäller resursfördelning som är avgörande för rättvis, verkningsfull och kostnadseffektiv inkluderande undervisning. Faktorerna är i sin tur kopplade till viktiga **drivkrafter** för finansiering som anses nödvändiga för genomförandet av effektiva finansieringsåtgärder (European Agency, 2018). Tillsammans utgör dessa frågor, faktorer och drivkrafter en vägledande ram för tillhandahållande av den finansiering och de resurser som behövs för att skapa ett inkluderande utbildningssystem.

Sektorsövergripande fråga 1: Se till så att alla elever i realiteten får delta i lämpliga undervisningsmiljöer

Exkluderande arbetssätt, där elever inte får den utbildning och inkluderande undervisning som de har rätt till, och/eller där elever måste stämplas med en officiell diagnos för att få särskilt stöd, bör undvikas. Huvudbudskapet i denna fråga är att man behöver finansiera arbetssätt som leder till inkludering i utbildningssystemet, inte till exkludering.

De avgörande resursfördelningsfaktorerna och sammanlänkade drivkrafterna bakom denna fråga är som följer:

Huvudsakliga resursfördelningsfaktorer	Viktiga drivkrafter
Ett politiskt engagemang för alla elevers rätt till utbildning	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk satsning för inkluderande undervisning• Ambition om att alla ska få bra resultat• Investering i att ta fram stödåtgärder för elever
Knyta samman den inkluderande undervisningen med samhället runtomkring	<ul style="list-style-type: none">• Se till att inkluderande undervisning är målet och att ansvaret för det ligger på alla beslutsfattande nivåer• Verka för att det ska uppfattas som skolans samhällsansvar att erbjuda inkluderande undervisning
Arbeta med skolutveckling	<ul style="list-style-type: none">• Garantera en hållbar balans mellan finansieringsmetoder för hela skolan (genomgående) och behovsbaserade (ingående) finansieringsmetoder• Resursfördelningsmekanismer som uppmuntrar till samarbeten runt inkluderande undervisning

Sektorsövergripande fråga 2: Arbeta med skolutveckling för att uppnå inkluderande undervisning

Finansieringsmekanismer som innebär att inkluderande undervisning är mindre ekonomiskt fördelaktig måste undvikas. Man måste ha flexibla finansieringssystem som möjliggör skolutveckling där man bygger upp samarbeten runt eleverna med innovativa och flexibla undervisningsformer där hänsyn tas både till resultat och rättvisa. Huvudbudskapet i denna fråga är att man måste se till att det finns arbetslag i skolan som har ansvar för att alla elevers behov tillgodoses.

De avgörande resursfördelningsfaktorerna och sammanlänkade drivkrafterna bakom denna fråga är som följer:

Huvudsakliga resursfördelningsfaktorer	Viktiga drivkrafter
Skapa incitament för en stödjande lärmiljö	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomiskt stöd till skolor och elever som riskerar att underprestera• Resursfördelningsmekanismer som uppmuntrar till samarbeten runt skolgången
Verka för skolors självständighet	<ul style="list-style-type: none">• Flexibelt utnyttjande av offentlig finansiering• Organisatorisk flexibilitet
Låta inkluderande undervisning ingå i stödmekanismer för kvalitetssäkring på skolnivå	<ul style="list-style-type: none">• Stöd för delegering av ansvar• En lämplig sammansättning av medel för stödjande, innovativa lärmiljöer

Sektorsövergripande fråga 3: Skapa innovativa och flexibla lärmiljöer

Ineffektiva finansieringsmekanismer fungerar som ett incitament för segregering och exkludering när undervisningen och stödet i den vanliga skolan upplevs som otillräckliga för att tillgodose elevernas behov. Det kan leda till att intressenter anser att specialmiljöer (det vill säga särskolor och särklasser) ger vissa elever bättre utbildningsförutsättningar. Huvudbudskapet i denna fråga är att effektiva finansieringsmekanismer utgör ett incitament för inkluderande undervisning när de uppmuntrar till mekanismer för kapacitetsuppbyggnad som gör att intressenterna kan skapa innovativa och flexibla lärmiljöer för alla elever i den vanliga skolan.

De avgörande resursfördelningsfaktorerna och sammanlänkade drivkrafterna bakom denna fråga är som följer:

Huvudsakliga resursfördelningsfaktorer	Viktiga drivkrafter
Möjliggöra kapacitetsuppbyggande strategier	<ul style="list-style-type: none">• Ge lokalsamhället, skolorna och eleverna de förutsättningar som behövs
Se till så att specialpedagogiska inrättningar kan fungera som resurser för den vanliga skolan	<ul style="list-style-type: none">• Incitament för att specialpedagogiska inrättningar ska fungera som resurscenter• Se till att specialister som arbetar i särundervisningsmiljöer får både praktisk och teoretisk grundutbildning och fortutbildning om inkluderande undervisning
Se till att inkluderande undervisning ingår i fortbildningen	<ul style="list-style-type: none">• Se till att inkluderande undervisning ingår i den praktiska och teoretiska lärarutbildningen• Se till att skollärdningen har de kunskaper som behövs för att skapa inkluderande skolor• Ge föräldrar möjlighet till utbildning/utveckling

Sektorsövergripande fråga 4: Se till att systemen för inkluderande undervisning är öppna med tydlig ansvarsfördelning

Resursfördelningsmekanismer som uppmuntrar till stämpling av elever i stället för till utvärdering av hur stöd och undervisning kan förbättras är kostnadsineffektiva i det långa loppet, såväl som orättvisa. Ineffektivt samarbete mellan olika samhällsfunktioner (det vill säga vården och socialtjänsten) kan leda till dubbelarbete och insatser som motverkar varandra. Huvudbudskapet i denna fråga är det finns en tydlig koppling mellan å ena sidan system för finansiering och resursfördelning där lika stor vikt läggs vid effektivitet, ändamålsenlighet och rättvisa och å andra sidan regelverk där fokus ligger på den övergripande styrningen av systemet, ansvarsskyldighet och förbättring.

De avgörande resursfördelningsfaktorerna och sammanlänkade drivkrafterna bakom denna fråga är som följer:

Huvudsakliga resursfördelningsfaktorer	Viktiga drivkrafter
Nätverksstyrningsstrategier som främjar integrerade system för inkluderande undervisning	<ul style="list-style-type: none">• Involvera skolor och lokala nätverk i styrningsfrågor inom en ram med samarbete mellan olika discipliner och ministerier
Övergå från rutinbaserade styrningsmekanismer till system för inkluderande undervisning med tydlig ansvarsfördelning	<ul style="list-style-type: none">• Koppla ihop finansieringen med evidensbaserad resursplanering• Utforma uppföljningsmekanismer som går utöver administrativ regelefterlevnad• Koppla finansieringsdata till målen för inkluderande undervisning• Se till att inkluderande undervisning ingår i mekanismer för redovisning och informationsspridning
Se till att policy för inkluderande undervisning ingår i kvalitetssäkringssystem	<ul style="list-style-type: none">• Utveckla befintliga utvärderingsrutiner genom att se till att frågor rörande inkluderande undervisning ses som viktiga drivkrafter i ett kvalitetssäkringssystem• Utforma ett tydligt ramverk för kvalitetssäkring av inkluderande undervisning

AVSLUTANDE KOMMENTARER

Resultaten från projektet om finansiering av inkluderande utbildning och det arbete som utförts i FPIES-projektet (European Agency, 2016, 2018) visar att det inte finns något idealiskt sätt att finansiera inkluderande undervisning. Så som det också påpekas i *meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén*:

Det finns [...] ingen garanti för att ökade offentliga utgifter automatiskt ger bättre resultat. När man jämför Pisa-undersökningens [program för internationell utvärdering av elevprestationer] resultat med offentliga utgifter för förskola och skola visar det sig att det finns stora skillnader i hur effektivt medlemsstaterna utnyttjar sina resurser. Detta visar hur viktigt det är att öka effektiviteten, dvs. att göra det bästa möjliga av begränsade resurser för att garantera kvalitet, rättvisa och resultat (Europeiska kommissionen, 2016, s. 3).

Ländernas policyåtgärder rörande inkluderande undervisning ingår i ett system med många olika aktörer på många olika nivåer där undervisning ges både i vanliga skolor och i särskolemiljöer. Som det ser ut i dag är systemen för inkluderande undervisning betydligt mer invecklade än det allmänna utbildningssystemet. Dessa system formar hur länderna arbetar för att åstadkomma inkluderande undervisning.

Europeiska unionens råd (2017) hävdar att det behövs samarbete mellan ett flertal olika ministerier, sektorer och samhällsfunktioner om man vill täcka in alla aspekter av utbildning i ett livstidsperspektiv. Man måste även arbeta med andra aspekter som inte har med utbildning att göra men som ändå påverkar elevers tillgång till inkluderande undervisning av hög kvalitet (ibid.).

För att sammanfatta visar resultaten från arbetet i FPIES-projektet att ändamålsenliga och kostnadseffektiva inkluderande utbildningssystem kan kopplas till fyra sektorsövergripande frågor. Det är i första hand dessa sektorsövergripande frågor, kompletterade med policymål och policysyften, som behövs för att det ska gå att skapa ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt inkluderande utbildningssystem som kan minska skillnaderna inom utbildningen.

KÄLLFÖRTECKNING

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016. *Financing of Inclusive Education: Mapping Country Systems for Inclusive Education [finansiering av inkluderande utbildning: kartläggning av system för inkluderande utbildning i olika länder]*. (S. Ebersold, red.). Odense, Danmark. www.european-agency.org/resources/publications/financing-inclusive-education-mapping-country-systems-inclusive-education (senast hämtad oktober 2018)

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. *Financing Policies for Inclusive Education Systems: Resourcing Levers to Reduce Disparity in Education [Policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem: redskap för resursfördelning som minskar skillnaderna i utbildningssystemet]*. (S. Ebersold, E. Óskarsdóttir och A. Watkins, red.). Odense, Danmark. www.european-agency.org/resources/publications/fpies-synthesis-report (senast hämtad oktober 2018)

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, under tryckning-a. *Financing Policies for Inclusive Education Systems: Project Conceptual Framework [Policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem: projektets begreppsram]*. (E. Óskarsdóttir, A. Watkins och S. Ebersold, red.). Odense, Danmark

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, under tryckning-b. *Financing Policies for Inclusive Education Systems: Policy Guidance Framework [Policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem: referensram för policyvägledning]*. (A. Watkins, E. Óskarsdóttir och S. Ebersold, red.). Odense, Danmark

Europeiska kommissionen, 2016. *Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Förbättra och modernisera utbildningen*. COM/2016/0941 final. Bryssel: Europeiska kommissionen. eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2016:941:FIN (senast hämtad oktober 2018)

Europeiska unionens råd, 2017. *Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om mångfaldspräglad inkludering i syfte att uppnå högkvalitativ utbildning för alla*. (2017/C 62/02). eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0003.01.SWE&toc=OJ:C:2017:062:FULL (senast hämtad oktober 2018)

Europeiska unionens råd, 2018. *Rådets rekommendation av den 22 maj 2018 om att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen*. (2018/C 195/01). Bryssel: Europeiska unionens råd. [eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607(01)) (senast hämtad oktober 2018)

OECD, 2012. *Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools* [rättvisa och kvalitet i utbildningen: stöd till missgynnade studerande och skolor]. Paris: OECD Publishing

UNESCO, 2009. *Policy Guidelines on Inclusion in Education* [riktlinjer för policyutformning för inkludering i undervisningen]. Paris: UNESCO

UNESCO, 2017. *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education* [vägledning för att åstadkomma inkludering och rättvisa i utbildningen]. Paris: UNESCO

Sekretariatet:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Tfn: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Kontoret i Bryssel:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Tfn: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org